

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810589>
УДК 159.9.019.3

РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА

М.С. Овсянникова,
учитель-логопед, «Психологические науки»
Л.Н. Логачева,
заместитель директора,
МБОУ «СОШ с. Орлик»

Аннотация: Образование в России на всех ступенях претерпевает организационные и содержательные изменения. В свою очередь к будущим первоклассникам предъявляются определенные требования к их школьной готовности, в частности к речевой готовности, от уровня развития которой напрямую зависит успешность обучения в школе.

В основе обучения лежит познавательный процесс. Известно, что вершиной познавательного процесса является мышление и речь. Поэтому готовность или неготовность к обучению в школе во многом определяется и уровнем речевого развития ребенка. Ведь именно при помощи речи устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. Чем лучше у него будет развита речь до поступления в школу, тем быстрее ученик овладеет чтением и письмом.

Ключевые слова: фонематический слух, связная речь, пространственные представления, грамматический строй, речевая готовность, звукопроизносительная сторона речи, фонематические восприятие, лексический запас

SPEECH READINESS OF THE FUTURE FIRST GRADE STUDENT

M.S. Ovsyannikova,
teacher-speech therapist, "Psychological Sciences"
L.N. Logacheva,
Deputy Director,
MBOU "Secondary school with. Orlik

Annotation: Education in Russia at all levels is undergoing organizational and content changes. In turn, future first-graders are subject to certain requirements for their school readiness, in particular, for speech readiness, the level of development of which directly affects the success of schooling.

Learning is based on the cognitive process. It is known that the top of the cognitive process is thinking and speech. Therefore, the readiness or unreadiness to study at school is largely determined by the level of the child's speech development. After all, it is with the help of oral and written speech that a child will have to learn the entire system of knowledge. The better his speech is developed before entering school, the faster the student will master reading and writing.

Keywords: phonemic hearing, connected speech, spatial representations, grammatical structure, speech readiness, pronunciation side of speech, phonemic perception, vocabulary

Готовность к школьному обучению предполагает, прежде всего, мотивацию к обучению, т. е. у ребенка должно быть желание идти в школу. Он должен уметь общаться со сверстниками, выполнять требования учителя, контролировать свое поведение.

В настоящее время большинство младших школьников имеют различные речевые нарушения. Сюда относятся нарушения звукопроизношения, общее недоразвитие речи, трудности чтения и письма, заикание. Все перечисленные ошибки впоследствии отражаются в письменной речи и носят характер стойких и специфических.

Кроме того, у детей с речевыми нарушениями, как правило, страдают такие психические функции как мышление, внимание, память, восприятие. Характерно, что ребенок не может преодолеть названные нарушения самостоятельно, без коррекционно-развивающего обучения. На оказание такой помощи и направлена работа школьного учителя-логопеда, так как половина первоклассников нуждаются в логопедической помощи. И как вы понимаете, что один логопед в школе не справится с большим количеством детей.

ЧТО ТАКОЕ РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА?

Речевая готовность – это набор базовых умений, формирующихся в период дошкольного детства, необходимый ребенку для усвоения школьной программы, а именно, сформированность:

- звукопроизводительной стороны речи;
- фонематического слуха и восприятия;
- лексического запаса;
- грамматического строя;
- связной речи в целом [1].

Рассмотрим каждый из выделенных компонентов речевой готовности более подробно, а также возможные ошибки, возникающие при их недоразвитии в процессе школьного обучения.

1. Звукопроизводительная сторона речи.

Ребенок должен владеть правильным, четким произношением звуков всех фонетических групп (свистящих, шипящих, сонорных и т.д.). Даже если у ребенка все звуки поставлены, рекомендуется перед школой проговаривать скороговорки, делать артикуляционные упражнения для улучшения четкости, внятности и выразительности речи. Если у дошкольника подготовительной группы имеются нарушения звукопроизношения, необходимо родителям обратиться к логопеду для их устранения. Как правило, немногочисленные рассматриваемые нарушения (один, два звука) не влияют на школьную успеваемость. Однако могут привести к трудностям установления контакта со сверстниками, а также являться причиной формирования у ребенка чувства неполноценности (неуверенность в себе, отказ от публичных выступлений), препятствию при выборе будущей профессии в дальнейшем.

2. Сформированность фонематических процессов: фонематический слух, фонематическое восприятие.

Фонематический слух необходимо развивать у ребенка с самого рождения – это способность слышать и различать звуки родного языка. К 7 годам ребенок должен на слух различать и воспроизводить слоговые цепочки и слова, содержащие звуки, близкие по акустико-артикуляционным признакам, а именно по твердости – мягкости, звонкости-глухости и акустически близкие, например, «са-за, коса-коза», «по-бо, почка – бочка», «мы-ми, мишка – мышка», «с-ш, миска-мишка» и т.д. В случае затруднений при воспроизведении слов и слоговых цепочек необходимо провести

коррекционную работу по данному направлению, иначе даже при неразличении одного-двух звуков родного языка на письме у первоклассника будут встречаться специфические ошибки: замена букв, сходных по акустико-артикуляционному признаку, пропуск мягкого знака, указывающего на мягкость согласного звука (т.е. ребенок как слышит, так и пишет «зайка – сайка», «люк – лук», «яблоко – аблоко», «уголь – угол»). Данные ошибки свидетельствуют о таком нарушении письменной речи, как акустическая дисграфия [2].

Выявить нарушения в развитии фонематического слуха можно следующим образом: предложить ребенку повторить за взрослым трехсложные слоговые цепочки. В каждой слоговой цепочке включены звуки, отличающиеся по одному из следующих признаков: звонкость-глухость (например, [б]-[п]), твердость-мягкость ([м]-[м']), акустически сходные звуки. Цепочки даются по всем звукам родного языка и выявляются те звуки, которые ребенок не различает на слух. Вторым диагностическим заданием является повторение ребенком слов, содержащих звуки, отличающиеся по акустико-артикуляционным признакам.

В случае затруднений различения каких-либо пар звуков необходимо провести их отработку на материале слогов, слов, словосочетаний, предложений. В целях профилактики и совершенствования фонематического слуха для родителей и специалистов ДОУ могут быть рекомендованы следующие методические пособия, содержащие разнообразный лексический материал, дидактические игры по данному направлению: И.С. Лопухина «Логопедия: упражнения для развития речи, стихи, скороговорки, игры, загадки, считалки», В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные» (комплект тетрадей), Н.М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной группы».

Фонематическое восприятие, включает в себя следующие процессы:

– фонематический анализ – это умение ребенком выделять в тексте предложения, определять количество и порядок слов в предложении, делить слова на слоги, определять место слога в слове (первый слог, второй и т.д.), ударный слог, определять позицию звуков в слове (начало, середина, конец), линейную последовательность звуков в слове (то есть называть порядковый номер звука в слове), позицию звуков по отношению к другим звукам

(например, какой звук перед заданным звуком, какой, после и т.д.), уметь давать характеристику звукам (согласный, гласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой), осуществлять звуковой разбор слов с помощью символов.

– фонематический синтез – это умение составлять тексты из предложений, предложения из слов, слова из слогов (например, назови что получится ма-ши-на), слова из звуков.

Выявить несформированность данных процессов можно следующим образом: произнести ребенку предложение и попросить его назвать количество услышанных слов, дать слово и попросить посчитать количество содержащихся в нем слогов, определить ударный слог, назвать первый звук в слове, последний звук, определить количество звуков в слове.

Если фонематический анализ и синтез не будут в полном объеме сформированы у ребенка к первому классу, то возникнут проблемы с процессами овладения чтением и письмом. С первого класса могут наблюдаться следующие ошибки в письменной речи:

- пропуск слов в предложении, слогов в словах, звуков в словах как на письме, так и при чтении;
- перестановки слов в предложении, слогов в словах, букв в словах;
- слитное написание слов в предложении, раздельное написание слов (при ехал, само кат);
- отсутствие разграничения границ предложений.

Соответственно специалист, выявив такие ошибки у ребенка на письме, может свидетельствовать о наличии дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза, если же такие ошибки будут проявляться при чтении, то такое нарушение будет называться фонематическая дислексия, а также может возникнуть семантическая дислексия, т.е. ребенок будет читать механически, не понимая смысла прочитанного.

Особое внимание к сформированности фонематического слуха и фонематического восприятия необходимо уделять родителям, чьи дети имеют минимальное снижение физиологического слуха, что по определению ведет к нарушению данных процессов [5].

3. Достаточный лексический запас.

В обиходе ребенок должен использовать различные слова: существительные, прилагательные, глаголы, наречия, числительные, уметь подбирать антонимы к словам, синонимы. Также ребенок

должен объяснять значения некоторых фразеологизмов, многозначных слов, крылатых выражений, пословиц и поговорок (например, «золотые руки», «сесть в лужу», «не вешать нос», «семь раз отмерь – один раз отрежь» и т.д.). Будущий первоклассник должен владеть обобщающими понятиями по различным лексическим темам, например: одежда, овощи, транспорт, профессии, дикие животные, электроприборы, рыбы, насекомые и т.д. и соответственно называть слова, входящие в данные лексические темы [7].

В случае бедности словарного запаса у ребенка отмечаются трудности при составлении рассказов, пересказов, в общении со сверстниками, а также в последствии при написании изложений и сочинений. При чтении ребенок также может испытывать сложности при понимании смысла прочитанного. В связи с этим в процессе дошкольного детства должна вестись активная работа по накоплению, обогащению, расширению и активизации словарного запаса.

4. Грамматический строй речи.

О сформированности грамматического строя речи свидетельствует достаточный уровень развития следующих умений:

- умение изменять слова по родам, числам, падежам, временам;
- умение образовывать слова с помощью приставок, суффиксов, новые слова от других частей речи;
- умение составлять предложения различных синтаксических конструкций, а именно, простые предложения с однородными членами, с предлогами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, видеть связь слов в предложениях;
- умение работать с деформированным предложением, самостоятельно находить и исправлять допущенные ошибки;
- составлять грамматически правильные предложения по опорным словам и картинкам;
- составлять схемы предложений.

В случае несформированности грамматического строя речи у ребенка будут отмечаться ошибки как в устной речи, так и в письменной, а именно трудности при согласовании слов в предложении, построении предложений (пример ошибок: «красный ведро», «пята карандаш», «нет ножек», «дает корм петухи», «она пришел» и т.д.). Наличие на письме перечисленных ошибок будет свидетельствовать об аграмматической форме дисграфии. Также при чтении в случае несформированности грамматического строя речи

будут отмечаться смысловые ошибки, соответственно чтение у детей будет угадывающим.

С целью профилактики и совершенствования лексико-грамматического строя речи родителям и специалистам ДОУ могут быть рекомендованы следующие методические пособия: Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей с ОНР 5-7 лет», Т.А.Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений», Е.В.Новикова «Секреты предлогов и падежей» и др [6].

5. Достаточно развитая связная речь, то есть к первому классу ребенок должен уметь составлять:

- пересказы сказок, рассказов;
- описательные рассказы о предметах, явлениях природы;
- рассказы по серии сюжетных картинок;
- рассказы из личного опыта;
- творческие рассказы.

Уровень развития связной речи зависит от сформированности лексико-грамматического строя речи и мыслительных операций. Ребенок к первому классу должен уметь излагать свои мысли, делать умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи явлений и событий, уметь связно и последовательно формулировать основную мысль высказывания. Развитая связная речь – залог успешного обучения в школе по таким предметам как: русский язык, литература, окружающий мир, история и все остальные гуманитарные предметы.

Выявить особенности развития связной речи возможно следующим образом: ребенку предлагается прослушать и пересказать сказку, рассказ, рассказать о том, как прошел его день, сочинить небольшую сказку, составить рассказ по сюжетной картинке, описать его любимую игрушку. В ходе анализа рассказов, составленных ребенком, родитель должен выявить те затруднения, с которыми он сталкивается. С целью профилактики и развития связной речи у дошкольников могут быть рекомендованы следующие методические пособия: Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь детей 6-7 лет с ОНР» (комплект из 3 тетрадей), Т.А. Ткаченко «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша», Н.Е. Ильякова «Серия сюжетных картин» (комплект из 4 тетрадей) [3-8].

В настоящее время более 70 % детей идут в школу имея начальные навыки чтения. Однако не у всех детей имеется четкое представление об образах букв. Дети при чтении путают буквы между

собой, например, ш-щ, п-т, ц-щ, п-н, л-м, в-б, о-с и др., могут пропускать строчки при чтении. Причинами таких нарушений являются несформированность пространственных представлений, а также нарушения зрительного восприятия. При неоказании своевременных мер по устранению данных нарушений аналогичные ошибки появятся на письме, а именно ребенок будет писать некоторые буквы в зеркальном отображении, добавлять лишние элементы буквам, путать письменные буквы между собой, например, «и-у», «в-д», «о-а», «б-д», «с-е» и др. Соответственно как родители, так и педагоги, должны следить за процессом формирования образа букв у детей, особенно это касается первоклассников, у которых отмечаются минимальные нарушения зрения.

Поэтому при знакомстве с буквами перед ребенком должна быть всегда в поле зрения азбука печатных и письменных букв. При знакомстве с каждой буквой должны использоваться приемы, направленные на активизацию зрительного восприятия и тактильных ощущений, например, использование тактильных дощечек, моделирование букв из различных материалов, использование ассоциативного алфавита и т.д.

Таким образом, при подготовке ребенка к школьному обучению основная задача родителей осуществлять тесное взаимодействие со специалистами ДОУ по вопросам речевого развития ребенка, в случае обнаружения у дошкольников нарушений устной речи осуществлять своевременную их коррекцию, в условиях специализированных коррекционных групп для детей, имеющих речевые нарушения (ФФН, ОНР), а также на логопедическом пункте ДОУ, что в свою очередь позволит предотвратить в дальнейшем школьную дезадаптацию [4].

Также в семье, где воспитывается будущий первоклассник, должны быть созданы благоприятные условия для их речевого развития. Родителям необходимо следить за правильностью речи детей, побуждать их речевую активность, следить за грамматическим и синтаксическим оформлением их высказываний, способствовать накоплению и расширению словарного запаса.

Знание учителем уровня речевой готовности первоклассника позволит:

- спланировать индивидуальную педагогическую работу с каждым учеником,

- подобрать методы и средства обучения для всего класса с учетом развития речи,
- своевременно отслеживать появление специфических ошибок у детей в письменной речи и осуществлять коррекционные и профилактические мероприятия,
- в случае необходимости получать консультации по вопросам обучения детей у профильных специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, дефектологов).

Список литературы

- [1] Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие. / Т.А. Ткаченко – СПб, 1999. 112 с.
- [2] Величенкова О.А. Логопедическая работа по преодолению нарушений чтения и письма у младших школьников. / О.А. Величенкова, М.Н. Русецкая – М., 2015. 320 с.
- [3] Беглова Т.В. Школьный старт. Методические рекомендации к рабочей тетради «Школьный старт». / Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая // Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе. – Самара, 2011. 64 с.
- [4] Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373, с поправками от 18.06.2022г. №569).
- [5] Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая готовность. / А.А. Леонтьев – М.: Просвещение, 1969. 214 с.
- [6] Выготский Л.С. Мышление и речь. / Л.С. Выготский // Изд. 5, испр. – М.: Лабиринт, 1999. 352 с.
- [7] Елисеева М.Б. О лексическом развитии ребенка раннего возраста. / М.Б. Елисеева // Логопед в детском саду. – М., 2006. №1. 10 с.
- [8] Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: пособие для учителей начальных классов. / М.Р. Львов – М., 1985. 176 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Tkachenko T.A. In the first grade – without speech defects: a methodological guide. / T.A. Tkachenko – St. Petersburg, 1999. 112 p.

[2] Velichenkova O.A. Speech therapy work to overcome reading and writing disorders in younger students. / O.A. Velichenkova, M.N. Rusetskaya – M., 2015. 320 p.

[3] Beglova T.V. School start. Guidelines for the workbook "School Start". / T.V. Beglova, M.R. Bityanova, T.V. Merkulova, A.G. Teplitskaya // Pedagogical diagnostics of starting readiness for successful learning in elementary school. – Samara, 2011. 64 p.

[4] Federal State Educational Standard for Primary General Education (Approved by Order of the Ministry of Education and Nike of the Russian Federation dated October 6, 2009 No. 373, as amended on June 18, 2022 No. 569).

[5] Leontiev A.A. Language, speech, speech readiness. / A.A. Leontiev – M.: Enlightenment, 1969. 214 p.

[6] Vygotsky L.S. Thinking and speech. / L.S. Vygotsky // Ed. 5, rev. – M.: Labyrinth, 1999. 352 p.

[7] Eliseeva M.B. On the lexical development of a young child. / M.B. Eliseeva // Speech therapist in kindergarten. – M., 2006. No. 1. 10 s.

[8] Lvov M.R. Methods for the development of speech of younger schoolchildren: a guide for primary school teachers. / M.R. Lvov – M., 1985. 176 p.

© М.С. Овсянникова, Л.Н. Логачева, 2023

Поступила в редакцию 03.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Овсянникова М.С., Логачева Л.Н. Речевая готовность будущего первоклассника // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 213-222. URL: <https://ip-journal.ru/>